

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

TERMIZ DARYO PORTIDA MAHALLIY KADRLAR FAOLIYATI

*Ulmas Djurayeva*¹

¹ PhD, Termiz davlat universiteti "Davlat-huquq asoslari" kafedrasi mudirasi

Annotatsiya: Maqolada Termiz daryo portida mehnat qilgan mahalliy kadrlar faoliyati tahlil qilingan. Shuningdek, daryo portining mahalliy mutaxassislar ishining asosiy yo'nalishlari, jumladan, yuk oqimini boshqarish, texnik xizmat ko'rsatish va infratuzilmani rivojlanishi masalalari batafsil tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Termiz daryo porti, mahalliy mutaxassislar, logistika va transport, port infratuzilmasi, yuk tashish, yuklarni boshqarish, transport oqimlari, xalqaro hamkorlar bilan hamkorlik, portning iqtisodiy ahamiyati.

Kirish. O'rta Osiyo suv transportining yaratilishi va rivojlanishida daryo flotining Y.N.Pachebut, F.V.Nayanov, M.S.Nazarov, A.V.Arangelskiy, B.P.Suvorov, D.A.Ochilov, S.V.Osipenko, V.V.Galomtkonov, G.G.Xudomyasov, M.Y.Goobrihl, I.S.Vvedenskiy, N.M.Ben, A.S.Pushensov va boshqa tashkilotchilari katta xizmat va kuch sarfladilar. Daryo portida mahalliy millat vakillaridan: kadrlar bo'yicha kemachilik xizmati boshlig'i o'rinbosari A.S.Allanazarov, kemachilik bosh muhandisi A.S.Berdiyev, pristan boshliqlari B.Nosikboyev, B.N.Qilichev, K.D.Kazakovlar, zavod direktorlaridan N.V.Bozorov va boshqalar mehnat qilishdi. [1]

Natijalar. 1971-1975-yillarda Termiz, Kerki, Chorjo'y va qator daryo portlarida xalq xo'jaligi yuklari tashilib, ularda mehnat unumdorligi oshdi. Natijada O'zbekistonning Afg'oniston va qo'shni davlatlar bilan do'stlik aloqalari mustahkamlandi. Afg'oniston portida tajribali muhandislar, yuk kranlarini boshqaruvchilar, haydovchilar, slesarlar, elektrchilar, yuk kranlari hamda boshqa mexanizmlarni ta'mirlaydigan mexaniklar va boshqa texnikalarni boshqaradigan mutaxassislar yetishmasdi. [2] Bu esa mehnat unumdorligini pasaytirar, yuklarni tez tashish, ortish va tushirish ishlarining cho'zilib ketishiga olib kelardi. Buni hisobga olgan O'zbekiston kemachiligi rahbariyati Afg'onistonning Xayraton va Sherxon portlariga o'z mutaxassislarini yuborishni taklif qildi. Bu tadbir ish unumining ancha oshishiga yordam qildi.

Termiz daryo porti mehnat jamoasi mavjud moddiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, obodonchilik va farovonlik ishlariga ham hissa qo'shishga intilishardi. Masalan, 1971–1975-yillarda Denov tumanida 6 xonali maktab binosi, Chorjo'y tumanidagi Xalturin nomli jamoa xo'jaligi hududida ma'muriy bino, uylar va boshqa binolarni qurib foydalanishga topshirdilar. [3] Termiz daryo portida taniqli ishchi xodimlardan V.Simbala, S.Ahmedov, Ch.Haydarov, I.Xo'jabekov, F.Sharipovlar rahbarligidagi brigadalar ilg'orlik namunalarini ko'rsatdilar.

1980–1990-yillarda Afg'onistondan yuk olib kelish xizmati ancha yuksalib, port xodimlari orasida hurmatga sazovor, xizmat ko'rsatgan kishilar ko'plab yetishib chiqdi. Shunday fidoyilardan biri Rustam G'ulomov ikkinchi jahon urushi ishtirokchisi, mehnat faxriysi bo'lib, urushdan keyingi yillarda o'zi ishlagan Termiz daryo portiga qaytib kelib, port yukchilarining brigadiri bo'lib ishladi. Termiz daryo portida 1970-yillarda mehnat unumdorligi ancha oshdi. [4] Ilgari bu yerda paxta importida qiyinchiliklar yuzaga kelar edi. Yukni kemalardan yoki joyidan joyiga ko'chirish va 300 tonnalik yuk barjalariga ortish uchun to'rt kun vaqt ketar edi. 1970-yili portda 5 tonnalik "Gans" markali yuk kranlaridan foydalanib, xorijga yuboriladigan yuklarni qisqa muddatlarda temir yo'l vagonlariga yuklandi. Daryo portida "4004" markali elektr yuk ortgichidan foydalanish yo'lga qo'yildi. Bu esa qo'l mehnatini ikki martaga qisqartirish va yuklarni vagonga yuklash muddatini tejash imkonini berdi. [5] Natijada har yili 5 ming so'm mablag' tejaladigan bo'ldi. Termiz daryochilari uslubi boshqa portlarda ham qo'llana boshlandi.

Termiz daryo portida ijodiy izlanishlar ham olib borilar edi. Masalan, ilgari kerosin idishlarda temir yo'l orqali neft omborlariga keltirilar, iste'molchilar esa portdan ikki-uch chaqirim uzoqda joylashgan edi. Termiz daryo porti ilmiy-texnik jamiyati va foydalanish xizmati xodimlari idishdagi kerosinni maxsus yuk osti moslamasi bilan tashishni ishlab chiqdilar va hayotga tatbiq qildilar. Kichik hajmli yuklarni tashish kam yog'och yuk osti moslamalari orqali yo'lga qo'yilidi. Bu esa ishlab chiqarish unumdorligini oshirib, foyda keltirishga olib keldi.

Portda 1980-yilda mahalliy sharoitdan kelib chiqib, uzluksiz ishlab chiqarish rejasi amalga oshirila boshlandi. 1970-yillarning oxiri - 1980-yillarning boshlarida Termiz daryo porti transportchilari leningradliklar- ning yuk tashish jarayonida vaqtni tejash tajribasini o'rganib, hayotda tadbiiq etishdi. Termiz daryo porti bilan Tashqi transport ittifoqi ("Союзвнештранс") o'rtasida kompleks musobaqa yo'lga qo'yildi. [6] 1978-yilda port dispetcherligi xizmati bilan temir yo'l stansiyasi o'rtasida telefon aloqasi o'rnatilib, ishni dispetcherlik xizmat markazi bilan bog'lash imkoniyati yaratildi.

Termiz daryo porti xodimlari boshqa transport tashkilotlari bilan hamkorlikda ham faol izlanishlar olib borishardi. Jumladan, transport xodimlarining 1981-yilning 16-iyunida Termizda o'tgan katta anjumanda bu haqda qiziqarli ma'lumotlar keltiriladi. Anjumanda Termiz daryochilari 1980-yili barja va vagonlarning bekor turishni besh foizga kamaytirish, yuk ortish, tushirish ishlari darajasini to'g'ridan-to'g'ri bajarishni 60 foizga yetkazish, bir tonna yukni qayta ishlash tannarxini 95 foizga kamaytirish masalariga to'xtalib o'tishdi. [7] Anjuman qatnashchilari ish asosida bir yilda 5 ming so'mdan ortiq foyda olish tashabbusi bilan chiqdilar. Bu esa 1981-yilda 100 dan ortiq daryo porti xodimlarini boshqa ishga jalb etish imkonini berdi. Yillik maosh fondidan 100 ming so'm tejab qolindi.

1981-yil yakuni bo'yicha ham daryochilar porti yaxshi natijalarga erishdilar va oldingi yilga qaraganda yillik reja 36 foizga oshirib bajarildi. Daryo porti xodimlari o'rtasida ommaviy-siyosiy, madaniy-oqartuv ishlari yuqori darajada yo'lga qo'yildi. [8] Port tasarrufida shifoxona, poliklinika, ishchilar ta'minoti savdo korxonasi, madaniyat uyi maktab va bolalar bog'chasi mavjud bo'lib, ular jamoaga munosib xizmat ko'rsatib turardi.

Shuningdek, bu yerda uy-joylardan foydalanish va ta'mirlash bo'limi faoliyat ko'rsatar, xodimlar uy-joy sharoitlarini yaxshilashga xizmat qilardi. 1980-yildan keyin Termiz daryo portida ish hajmi bir muncha

kamaydi. Buning sababi, birinchidan, Amudaryo ustidan O'zbekiston va Afg'oniston davlatlari bir-biri bilan bog'lovchi avtomobil va temir yo'l ko'prigining ishga tushirilishi bo'lsa; ikkinchidan, sobiq Ittifoq negizida bir necha mustaqil davlatlarning tashkil topishi natijasida iqtisodiy aloqalarning Afg'oniston bilan cheklanishi bo'ldi. [9,10] Yangi O'rta Osiyo kemachiligiga (paroxodchilik) eski kemachilik tizimidan 9 dona bug' bilan yuradigan teploxod 15 dona shatakka olib yuriladigan kema (barja) lar va 4 dona yordamchi kemalar meros bo'lib qolgan edi. Termiz shahrida esa 1927-yilga kelib, daryo porti yangidan taraqqiy eta boshladi.

Xulosa. Termiz daryo portining yaratilishi va muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida mahalliy mutaxassislarning faoliyati hal qiluvchi rol o'ynadi. Ularning mashaqqatli mehnati, professionalligi va innovatsion yechimlarni amaliyotga tatbiq etishi port unumdorligini sezilarli darajada oshirdi va uning faoliyatini yaxshiladi. Bu sa'y-harakatlar nafaqat yuk tashishni samarali boshqarishga xizmat qildi, balki xalqaro, ayniqsa, Afg'oniston kabi qo'shni davlatlar bilan aloqalarni sezilarli darajada mustahkamladi.

Port mutaxassislari infratuzilmani qurish va obodonlashtirishda ishtirok etib, viloyat ijtimoiy rivojiga beqiyos hissa qo'shdi. Ularning faoliyati nafaqat ishonchli transport aloqalarini ta'minlash, balki mahalliy hamjamiyatlarning barqaror o'sishi va farovonligi uchun sharoit yaratishga yordam berdi.

Termiz porti mintaqaning iqtisodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi va strategik ahamiyatini mustahkamlovchi Markaziy Osiyo transport infratuzilmasida muhim markaz bo'lib qolmoqda. Ushbu portda ishlagan mutaxassislar qoldirgan meros ularning sadoqati va mukammallikka sodiqligini aks ettiradi, bu mintaqadagi daryo transporti rivojlanishiga doimiy ta'sir ko'rsatdi.

Shunday qilib, Termiz portining muvaffaqiyatli ishlashi ko'plab fidoyi mutaxassislarning kelishilgan mehnati natijasi bo'lib, ularning mehnati va innovatsiyalari muhim transport uzelinig muvaffaqiyatli ishlashi va rivojlanishi uchun asos bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Джураева, У. (2021). Термиз дарё порти тарихи. Общество и инновации, 2(5/S), 443-449.
2. Allamuratov, S. A., & Dzhuraeva, U. C. (2021). Irrigation and reclamation works in the surkhan oasis.
3. Khuzhanazarov, A. Z., & Allamuratov, S. A. (2019). Look at medicine attention: problems and solutions. Ўтмишга назар журнали, 24(2).
4. Shodavlatovna, D. S., & Chorievna, J. S. (2021). The issue of a just king in kaikous's nightmare. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 1416-1420.
5. Буриев, С. Д. (2022). Роль И Значение Водопроводных Сетей В Развитии Сурхан-Шерабадского Оазиса. Central Asian Journal of Social Sciences and History, 3(10), 172-181.
6. Dzhuraeva, U. C. (2023). The Role of the Termez River Port in the Socio-Economic Development of Surkhandarya Region.
7. Алламуратов, Ш. & Джураева, У. (2021). Ремесленные и торговые отношения в бекствах восточной Бухары в конце XIX–начале XX вв. Общество и инновации, 2(3/S), 105-110.
8. Khursandovna, K. G. (2021, February). About the mystical views of Alisher Navoi. In Archive of Conferences (Vol. 15, No. 1, pp. 41-43).
9. Elamanovna, D. M. (2021, March). Works and environmental education. In Archive of Conferences (Vol. 17, No. 1, pp. 79-80).

10. Donayevish, B. S. (2022). Faktor in the of Transboundary Water Resources in Central Asia. Central Asian Journal of Social Sciences and History, 3(10), 162-171.